

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МИОКАРДИТ У БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕБНУЮ ТАКТИКУ**Шарипова Ф.Х.¹, Ан А.В.²**¹Ташкентский городской филиал Государственного учреждения «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр матери и ребёнка», г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Актуальность: Миокардит у беременных — сложная междисциплинарная проблема с высоким риском тяжёлых осложнений, актуальность которой возросло в период пандемии COVID-19. Трудности диагностики часто приводят к несвоевременному началу лечения. Цель исследования: систематизировать актуальные данные о диагностике и тактике ведения беременных с миокардитом для улучшения материнских и перинатальных исходов. Материал и методы: Проведён анализ диссертационного исследования и релевантных научных публикаций по теме кардиальной патологии у беременных. Результаты: Беременность при миокардите сопряжена с высокой частотой акушерских осложнений. Показана ключевая роль кардиомаркеров (тропонин I, NT-proBNP) в ранней диагностике и прогнозировании рисков. Установлены предиктивные пороговые значения маркеров (сTnI $\geq 0,07$ нг/мл и NT-proBNP ≥ 350 пг/мл) для неблагоприятных исходов. Выводы: Успешное ведение беременных с миокардитом требует междисциплинарного подхода и ранней стратификации рисков на основе интегральной оценки биохимических и гемодинамических показателей. Такой подход позволяет персонализировать терапию и снизить частоту осложнений.

Ключевые слова: миокардит, беременность, диагностика, тропонин I, NT-proBNP, сердечная недостаточность, осложнения беременности, фетоплацентарная недостаточность, тактика ведения.

MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN: A MODERN PERSPECTIVE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT TACTICS**Sharipova F.Kh.¹, An A.V.²**¹Tashkent City Branch of the State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Maternal and Child Health", Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Relevance: Myocarditis in pregnancy is a complex interdisciplinary problem with a high risk of severe complications, the relevance of which has increased during the COVID-19 pandemic. Diagnostic difficulties often lead to delayed treatment. Objective: To systematize current data on the diagnosis and management of pregnant women with myocarditis to improve maternal and perinatal outcomes. Materials and Methods: An analysis of a dissertation and relevant scientific publications on cardiac pathology in pregnant women was conducted. Results: Pregnancy with myocarditis is associated with a high frequency of obstetric complications. The key role of cardiac markers (troponin I, NT-proBNP) in early diagnosis and risk prediction is demonstrated. Predictive threshold values for these markers (сTnI ≥ 0.07 ng/mL and NT-proBNP ≥ 350 pg/mL) for adverse outcomes have been established. Conclusion: Successful management of pregnant women with myocarditis requires a multidisciplinary approach and early risk stratification based on an integrated assessment of biochemical and hemodynamic parameters. This approach allows for personalized therapy and reduces the frequency of complications.

Keywords: myocarditis, pregnancy, diagnosis, troponin I, NT-proBNP, heart failure, pregnancy complications, fetoplacental insufficiency, management tactics.

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА МИОКАРДИТ: ТАШХИС ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ**Шарипова Ф.Х.¹, Ан А.В.²**¹"Республика ихтисослаштирилган она ва бола илмий-амалий тиббиёт маркази" давлат муассасасининг Тошкент шаҳар филиали, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги: Ҳомиладорликдаги миокардит оғир асоратлар хавфи юқори бўлган мураккаб фанлараро муаммо бўлиб, COVID-19 пандемияси туфайли янада долзарблашган.

Диагностикадаги қийинчиликлар кўпинча даволашнинг кечикишига олиб келади. Тадқиқотнинг мақсади: она ва бола саломатлиги натижаларини яхшилаш учун миокардитли ҳомиладор аёлларни таъхислаш ва бошқариш бўйича замонавий маълумотларни тизимлаштиришдан иборат. Материаллар ва усуллар: Ҳомиладор аёлларда юрак патологияси мавзусидаги диссертация ва тегишли илмий нашрлар таҳлил қилинди. Натижалар: Миокардитли ҳомиладорлик акушерлик асоратларининг юқори частотаси билан боғлиқ. Эрта таъхис қўйиши ва хавфни башиорат қилишида кардиомаркерларнинг (тропонин I, НТ-проБНП) асосий роли кўрсатилган. Салбий оқибатлар учун маркерларнинг башиоратли чегаравий қийматлари ($cTnI \geq 0,07$ нг/мл ва $HT\text{-}проБНП \geq 350$ нг/мл) аниқланди. Хулосалар: Миокардитли ҳомиладор аёлларни муваффақиятли бошқариш учун биокимёвий ва гемодинамик кўрсаткичларни интеграл баҳолашга асосланган мултидисциплинар ёндашув ва хавфни эрта табақалаштириш талаб этилади. Ушбу стратегия шахсийлаштирилган даволашни таъминлайди ва асоратлар частотасини камайтиради.

Калит сўзлар: миокардит, ҳомиладорлик, диагностика, тропонин I, НТ-проБНП, юрак этишмовчилиги, ҳомиладорлик асоратлари, фетоплацентар этишмовчилик, бошқарув тактикаси.

e-mail: sharipovaphd@gmail.com

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться одной из ведущих причин материнской смертности и заболеваемости во всем мире. Особое место в структуре кардиальной патологии у беременных занимает миокардит — воспалительное поражение сердечной мышцы, этиология и патогенез которого многообразны.[3] Уникальные физиологические адаптационные механизмы, свойственные периоду гестации, такие как увеличение объема циркулирующей крови, сердечного выброса и частоты сердечных сокращений, создают условия повышенной нагрузки на миокард. На этом фоне даже субклиническое воспаление может привести к быстрой декомпенсации и развитию жизнеугрожающих состояний. [1]

Актуальность проблемы резко возросла в свете пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая продемонстрировала тропность вируса SARS-CoV-2 к кардиомиоцитам и его способность вызывать тяжелые миокардиты. Беременные женщины, в силу особенностей иммунной системы, представляют собой уязвимую группу для тяжелого течения инфекции и ее кардиальных осложнений. [5] Сложность диагностики заключается в том, что многие симптомы миокардита — одышка, утомляемость, тахикардия — неспецифичны и могут быть ошибочно приняты за нормальные проявления беременности. Это приводит к поздней диагностике и несвоевременному началу терапии, что усугубляет риски для матери и плода. [2]

Таким образом, систематизация знаний о методах ранней диагностики, стратификации рисков и современных подходах к ведению беременных с миокардитом является критически важной задачей для улучшения перинатальных исходов.

Клиническая картина миокардита у беременных отличается полиморфизмом и зависит от формы заболевания (острой или хронической) и срока гестации. Наиболее часто заболевание манифестирует или обостряется во втором и третьем триместрах, что совпадает с периодом максимальной гиперволемии и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. [4]

Результаты и обсуждения. При остром очаговом миокардите симптомы развиваются стремительно. Пациентки предъявляют жалобы на тахикардию (более 100 уд/мин), одышку при незначительной физической нагрузке, боли в области сердца, отеки нижних конечностей и общую слабость. Частота этих симптомов нарастает от I ко II триместру: так, тахикардия выявляется у 50% пациенток в I триместре и уже у 78,6% во II. Подобная динамика характерна и для одышки (37,5% и 71,4% соответственно) и признаков сердечной недостаточности I–II ФК (25,0% и 64,3%).[7-9]

Хроническая форма характеризуется волнообразным течением. Клинические проявления нарастают постепенно, но неуклонно, достигая максимума к III триместру. К концу беременности до 75% пациенток отмечают тахикардию и отеки, а у 81,3% наблюдается одышка. Примечательно, что аритмии по данным ЭКГ чаще встречаются при хроническом процессе (56,3% против 42,9% при остром), что указывает на постепенное структурное ремоделирование проводящей системы сердца. [8]

Беременность, протекающая на фоне миокардита, сопряжена с высоким риском акушерских осложнений. Наиболее частыми из них являются анемия (до 55,8%), фетоплацентарная недостаточность (до 50,0%), гестоз легкой и средней степени (до 45,5%) и угроза прерывания беременности (до 45,5%). Эти осложнения являются следствием системного воспаления, эндотелиальной дисфункции и

нарушения системной гемодинамики, которые приводят к ухудшению плацентарной перфузии и гипоксии плода. [6]

Золотым стандартом диагностики миокардита остается эндомикардиальная биопсия, однако ее инвазивность ограничивает применение в акушерской практике. В связи с этим на первый план выходят неинвазивные методы, среди которых ключевую роль играют электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ) и определение биохимических маркеров повреждения и перегрузки миокарда. [10]

Эхокардиография позволяет оценить структурное и функциональное состояние сердца: выявить дилатацию камер, снижение фракции выброса (ФВ) левого желудочка, нарушения локальной сократимости. При остром процессе наблюдается статистически достоверное снижение ФВ (с 60,4% в I триместре до 54,8% во II), что свидетельствует о нарастании систолической дисфункции. При хроническом течении снижение ФВ происходит более плавно, но прогрессивно, достигая 55,6% к III триместру. [11]

Кардиоспецифические маркеры. Особую диагностическую и прогностическую ценность приобрели высокочувствительные биомаркеры:

1. **Тропонин I (сTnI):** Является индикатором структурного повреждения кардиомиоцитов. Его повышение отражает активный цитоллиз и воспаление. Уровень сTnI у беременных с острым миокардитом ($0,089 \pm 0,026$ нг/мл) достоверно выше, чем при хроническом течении ($0,046 \pm 0,018$ нг/мл) и в контрольной группе ($0,012 \pm 0,007$ нг/мл). [13]

2. **N-концевой натрийуретический пептид В-типа (NT-proBNP):** Этот маркер отражает гемодинамическую перегрузку миокарда и напряжение его стенок. Его уровень коррелирует с тяжестью сердечной недостаточности. Уровни NT-proBNP также значительно повышены при миокардите, особенно при острой форме ($364,3 \pm 92$ пг/мл). [14]

Исследования показали, что эти маркеры являются не только индикаторами кардиальной патологии, но и мощными предикторами акушерских осложнений. Установлено, что повышение сTnI $\geq 0,07$ нг/мл и NT-proBNP ≥ 350 пг/мл ассоциируется с максимальной частотой осложнений (преждевременные роды, ФПН, преэклампсия) — до 68,4% случаев. ROC-анализ подтвердил высокую прогностическую эффективность этой комбинации: чувствительность — 92,3%; специфичность — 88,6%; AUC=0,93. [3]

Ведение беременных с миокардитом требует интеграции акушерского и кардиологического подходов, основанных на ранней стратификации риска. На основе интегральной оценки биохимико-гемодинамического профиля (сTnI, NT-proBNP, СРБ, D-димер, ФВ) можно выделить три группы риска:

1. **Низкий риск (0–3 балла):** Компенсированное течение. Требуется амбулаторного наблюдения, контроля ЭКГ/ЭхоКГ раз в триместр, контроля кардиомаркеров каждые 8–10 недель. Рекомендации включают рациональное питание, коррекцию дефицита магния и исключение стрессовых факторов. [5]

2. **Умеренный риск (4–6 баллов):** Начальная стадия системной дезадаптации. Необходимо совместное наблюдение акушера-гинеколога и кардиолога. Контроль маркеров (сTnI, NT-proBNP, СРБ, D-димер) проводится раз в 4 недели. Назначается метаболическая кардиопротекция (мексидол, коэнзим Q10), а при признаках гиперкоагуляции — низкомолекулярные гепарины. [7]

3. **Высокий риск (7–10 баллов):** Высокая вероятность ФПН, преэклампсии, преждевременных родов. Показана госпитализация в специализированный стационар. Требуется еженедельный контроль гемодинамики, ЭхоКГ и биомаркеров. Проводится активная терапия, включающая поддержку плацентарного кровотока, профилактику тромботических осложнений, а при необходимости — β -адреноблокаторы. [9]

Родоразрешение планируется в перинатальном центре при участии кардиореаниматолога. Естественные роды возможны при стабильном состоянии, однако при ФВ $< 50\%$ или декомпенсации кровообращения показано кесарево сечение.

Применение такого алгоритма позволяет значительно улучшить исходы: частота ФПН снижается в 2,1 раза, угроза прерывания беременности — в 2,2 раза, а масса тела новорожденных в среднем увеличивается на 312 г. [1-3]

Заключение. Миокардит во время беременности остается серьезным вызовом для клинической практики. Патологические изменения гемодинамики, обусловленные как самой беременностью, так и воспалительным процессом в миокарде, создают порочный круг, ведущий к развитию тяжелых материнских и плодовых осложнений.

Современный подход к ведению таких пациенток должен основываться на междисциплинарном взаимодействии и использовании высокочувствительных диагностических инструментов. Комплексная оценка биохимических маркеров (тропонин I, NT-proBNP) и гемодинамических параметров позволяет не только своевременно диагностировать заболевание, но и прогнозировать его течение, стратифицировать риски и разрабатывать персонализированную лечебно-профилактическую программу. Внедрение таких интегральных алгоритмов в клиническую практику является ключом к снижению частоты акушерских осложнений и улучшению перинатальных исходов, обеспечивая здоровье матери и будущего ребенка.

Список литературы:

1. Андреева М.Д., Карахалис Л.Ю., Пенжоян Г.А., Шаповалова О.А., Высоцкий О.В., Пенжоян М.А. Родоразрешение в условиях инфицирования COVID-19: клиническое наблюдение // *Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения.* – 2020. - №8,2(28). - С. 25-35.
2. Березовская Г.А., Петрищев Н.Н., Волкова Е.В., Карпенко М.А., Халимов Ю.Ш. Поражение сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции COVID-19 // *Кардиология: Новости. Мнения. Обучение.* – 2022. - №10,4(31). – С. 37-47.
3. Благова О.В., Коган Е.А. Миокардит: диагностика и лечение в период пандемии // *Consilium Medicum.* – 2021. - №23,10. – С. 742-749.
4. Васильева Э.Н., Иванова А.Л., Денисова Т.Г., Дерипаско Т.В., Леженина С.В., Акимова В.П. Организация в акушерском стационаре медицинской помощи пациенткам, инфицированным новым коронавирусом (COVID-19) // *Общественное здоровье и здравоохранение.* 2021. - №2(70). – С. 10-14.
5. Ватутин Н.Т., Тарадин Г.Г., Корниенко С.М., Тараторина А.А., and Кетинг Е.В. Современные представления о перипартальной кардиомиопатии - определение, эпидемиология, патогенез (часть 1) // *Российский кардиологический журнал.* – 2014. - №11(115). – С. 76-82.
6. Воропаева Е.Е., Хайдукова Ю.В., Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Шамаева Т.Н., Алиева А.А., Ищенко Л.С., Холопова А.Ю., Сычугов Г.В. Перинатальные исходы и результаты морфологического исследования плацент у беременных с критическим поражением легких при новой коронавирусной инфекции COVID-19 // *Уральский медицинский журнал.* – 2023. - №22(2). – С. 109-121.
7. Крючкова Ольга Николаевна, Ицкова Елена Анатольевна, Лутай Юлия Александровна, и др. "Современные рекомендации по диагностике и лечению миокардитов в контексте пандемии коронавирусной инфекции" *Крымский терапевтический журнал*, no. 2, 2021, pp. 5-10.
8. Маев Игорь Вениаминович, Шпектор Александр Вадимович, Васильева Елена Юрьевна, и др. "Новая коронавирусная инфекция COVID-19: экстрапульмональные проявления" *Терапевтический архив*, vol. 92, no. 8, 2020, pp. 4-11.
9. Allotey J, Stallings E, Bonet M, et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. *BMJ.* 2020;370:m3320.
10. Basso C, Leone O, Rizzo S, De Gaspari M, van der Wal AC, Aubry M-C, Bois MC, Lin PT, Maleszewski JJ, Stone JR (2020) Pathological features of COVID-19-associated myocardial injury: a multicentre cardiovascular pathology study. *Eur Heart J.* 41:3827–3835.
11. Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, Basso C, Gimeno-Blanes J, Felix SB, Fu M, Heliö T, Heymans S, Jahns R, Klingel K, Linhart A, Maisch B, McKenna W, Mogensen J, Pinto YM, Ristic A, Schultheiss HP, Seegewiss H, Tavazzi L, Thiene G, Yilmaz A, Charron P, Elliott PM (2013) Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. *Eur Heart J* 34(2636–48):2648a–2648d.
12. Hidaka N, Chiba Y, Fukushima K, et al. Pregnant women with complete atrioventricular block: perinatal risks and review of management. *Pacing Clin Electrophysiol* 2011;34:1161–1176.
13. López B, Batallanos M. Pregnancy and complete atrioventricular block: a case report. *Annals of Medicine & Surgery.* 2023;85(5):2093-2096.
14. Suri V, Keepanasseril A, Aggarwal N, et al. Maternal complete heart block in pregnancy: analysis of four cases and review of management. *J Obstet Gynaecol Res* 2009;35:434–437.

Для цитирования: Шарипова Ф.Х., Ан А.В. Миокардит у беременных: современный взгляд на диагностику и лечебную тактику // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 154–157. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570595>